

KUCHLI ZILZILA PARAMETRLARI VA JOYLARINI ANIQLASHGA MASHINANI O‘RGATISH MODELINI QO‘LLASH

J. Q. Mamarahimov,

O‘zR FA G‘.O.Mavlonov nomidagi Seysmologiya
instituti kichik ilmiy xodimi,

N.B.Tilovov

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sho‘basi mudiri.
O‘zbekiston.

Zilzilalar magnitudasini bashorat qilishda turli xil sun‘iy intellekt algoritmlari keng ko‘lamda qo‘llanilmoqda. Ularning yordami bilan kelajakdagi zilzilalar magnitudasi joylashuviga bog‘lanmagan holda aniqlanmoqda. Biz mashinani o‘rgatish uchun Kora-3 va Random Forest algoritmlarini qo‘lladik. Shu maqsadda O‘zbekistonning seysmik aktiv bo‘lgan regionini Farg‘ona depressiyasining defarmatsion-kuchlanganlik xolatini matematik modeli qurildi[1]. Bu hudud 17 ta shartli zonalarga bo‘lindi. Xar bir zona uchun zilzilaga xos belgilar (seysmologik, tektonik, morfologik, geologik, geofizik, kuchlanishlar, zamonaviy harakatlar, ajralib chiqqan energiyalari va boshqalar) aniqlandi. Ushbu belgilarning qaysi biri zilzila uchun ustuvor ekanligini aniqlash uchun yuqorida qayd etilgan algoritmlarni qo‘lladik. Shu bilan birga, ko‘rilayotgan xududning qaysi zonalarda kelgusida zilzilalar bo‘lishi mumkinligi ushbu algoritmlar orqali bashorat qilindi. Aniqlangan zonada kelajakda $M \geq 6,5$ magnitudali zilzilalar sodir bo‘lishi mumkin. Bu zona shimoliy Tyan-Shan va Janubiy Tyan-Shan tog tizmalarining bir biriga nisbatan yaqinlashayotgan joyiga to‘g‘ri keladi.

REFERENCES

1. Atabekov I.U., Sadykov Yu.M. Stress State of the Yearth’s Crust in the Western Tiyen Shan in Central Asia (Uzbekistan): A Mathematical Stress Model //Geotectonics (2022), No.3, pp. 306-320, DOI: 10.1134/S0016852122030037